

QIZ BOLA TARBIYASIDA KEKSA AVLOD VAKILLARI(BUVI)NING O‘RNI VA HAMKORLIGI

Tursinboyeva Halima Otabekovna¹, Choriyeva Dildora Ismat qizi²

¹Qori Niyoziy nomidagi TPMI doktoranti, ²Qori Niyoziy nomidagi TPMI stajyor tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15333306>

Annotatsiya. Bugungi globallashuv asrida, internet va texnologiyalar hayotimizning ajralmas qismiga aylangan bir paytda, qiz bolalarning ruhiy dunyosini asrash, ularni milliy qadriyatlarimiz, ma’naviy merosimiz asosida tarbiyalash nihoyatda dolzarb masaladir. Ommaviy madaniyatning ta’siri, ijtimoiy tarmoqlardagi noto’g’ri axborotlar, ba’zida ota-onalarning befarqligi yoki yetarli bilimga ega emasligi — bularning barchasi yosh qizlar tarbiyasiga salbiy ta’sir ko’rsatishi mumkin. Bu esa kelajakda jamiyatda bir qator muammolar, oilaviy murosasizliklar, axloqiy inqirozlar yuzaga kelishiga sabab bo’ladi.

Kalit so’zlar. Tarbiya, farzand, qizlar tarbiyasi, “nima eksang shuni o’lasan”.

Kirish.

Insoniyat tarixining har qanday davrida ayol, ayniqsa, qiz bola tarbiyasi alohida e’tibor va mas’uliyat talab qilgan. Chunki har bir jamiyatning ma’naviy, madaniy va axloqiy qiyofasi, avvalo, onalar timsolida shakllanadi. Onalik esa — mehr, sabr, halollik, fidoyilik va tarbiyaning eng yuksak namunasi bo’lib, bu fazilatlar qiz bolalik davridanoq shakllana boshlaydi.

Har bir xalqning kelajagi uning bugungi yosh avlodiga qanday tarbiya berilishiga chambarchas bog’liq. Ayniqsa, qiz bola tarbiyasi har doim va har qanday jamiyatda muhim va murakkab masalalardan biri bo’lib kelgan. Chunki qiz bola nafaqat bir oilaning, balki kelajak avlodning — butun jamiyatning onasi, tarbiyachisi va ma’naviy tayanchidir.

O’zbek xalqining boy tarixiy-madaniy merosida, an’ana va urf-odatlarida qiz bolani tarbiyalashga doimo alohida e’tibor qaratilgan. “Qizni erkalatma, xalqni yerga qaratma” degan maqolda aytilganidek, qiz bolaga berilgan tarbiya butun jamiyat madaniyatining, axloqiy darajasining o’lchovi bo’lib xizmat qiladi. Shu bois qiz bolaning axloqiy, ma’naviy, jismoniy va ruhiy kamoloti — nafaqat oilaning, balki maktab, jamiyat va davlat siyosatining ham ustuvor yo’nalishlaridan biri bo’lishi kerak.

Bugungi globallashuv asrida, internet va texnologiyalar hayotimizning ajralmas qismiga aylangan bir paytda, qiz bolalarning ruhiy dunyosini asrash, ularni milliy qadriyatlarimiz, ma’naviy merosimiz asosida tarbiyalash nihoyatda dolzarb masaladir. Ommaviy madaniyatning ta’siri, ijtimoiy tarmoqlardagi noto’g’ri axborotlar, ba’zida ota-onalarning befarqligi yoki yetarli bilimga ega emasligi — bularning barchasi yosh qizlar tarbiyasiga salbiy ta’sir ko’rsatishi mumkin. Bu esa kelajakda jamiyatda bir qator muammolar, oilaviy murosasizliklar, axloqiy inqirozlar yuzaga kelishiga sabab bo’ladi.

Bugungi keskin rivojlanib borayotgan zamonda ota-ona sifatida farzandlarimizni tarbiyalashga tayyormizmi?

Yosh avlodimiz tarbiyasi murakkab zamon talablariga javob beryabdimi?

Ushbu savollar siz uchun oddiy bo’lib ko’rinayotgan bo’lishi mumkin, lekin aslini olganda bugungi kunning og’riqli va o’ylantiradigan, tashvishga soladigan savollaridir.

Agar biz bu yorug‘ olamda oilamizni mustahkam va farzandlarimizning kelajagi porloq bo‘lishi uchun ushbu savollarga javob izlashni va harakatlarni bugundan boshlamasak, ertaga kech qolishimiz mumkin.

Ota-onaning eng muqaddas orzusi – farzandning baxtu kamolini ko‘rish. Bugungi kunda mamlakatimizda bu masala nafaqat ota-onalar, balki davlatimiz, jamiyatimizning ustuvor maqsadiga aylandi.

Yuqoridagi savollarga javob topishimiz uchun, tarbiyaning o‘zi nima ekanligini ko‘rib o‘taylik.

Tarbiya - muayyan, aniq maqsad hamda ijtimoiy-tarixiy tajriba asosida yosh avlodni har tomonlama o‘stirish, uning ongi, xulq-atvori va dunyoqarashini tarkib toptirish jarayoni.

Prezident Shavkat Mirziyoyevning “Bugungi kunda yurtimizda tobora keng tarqalib borayotgan “O‘z bolangni o‘zing asra!” degan da‘vatlari faqat quruq shior bo‘lib qolmasdan, har bir ota-ona, har bir fuqaroning qalbiga, yuragiga chuqur kirib borishi, amaliy harakatga aylanishi zarur.

Farzandga oltin, kumush, ko‘chmas mulk, imorat, xususiy korxonalar, qimmatbaho avtomobil, aksiyalarni berish mumkin. Lekin baxtni berib, notariusda uning nomiga rasmiylashtirib, meros qoldirib bo‘lmaydi. Buni bilgan ma‘rifatli, aqlli ota-onalar bolalarini to‘g‘ri yashab, baxtli bo‘lishga o‘rgatishadi. Erinmasdan, maqsadli, rejali, xuddi sportchini olimpiadaga tayyorlagandek. Natijada ularning bolalari quyi ligadan o‘rtaga, o‘rta ligadan yuqori ligaga, yuqoridan oliy ligaga ko‘tarilib boraveradi. Tarbiyalanmayotgan, ya‘ni tayyorlanmayotgan bolalar xuddi sport bilan shug‘ullanmaydigan bolalarga o‘xshaydi. Ular hayot ligalarining pillapoyalariga chiqa olmasdan, quyida qolib ketadi.

Bola o‘z-o‘zidan tarbiyali bo‘lib qoladimi?

Kimdir “Tarbiya hammaga ma‘lum narsa-ku. Vaqti kelsa, Xudo xoxlasa, o‘z-o‘zidan yo‘lini topib ketadi”, deyishi mumkin. Sobiq sho‘ro davrida momo-bobolarimiz o‘z bolalari, nabiralari haqida “Tish bergan rizq ham berar. Ochidan o‘lmasa bo‘ldi-da. Bir gap bo‘lar” deb hayol qilishgan. Lekin hozirgi davrda, biror yaxshi ishning o‘z-o‘zidan amalga oshmayotganiga barchamiz guvohmiz. Bu gapni siz emas, yalqovlar, bolasiga befarqlar, “bizga bo‘laveradi”, deyidigan kishilar aytishadi. O‘zlari qilishlari kerak bo‘lgan ishni Xudoga tashlashadi.

“Nima eksang, shuni o‘rasan”, deydi xalqimiz. Keling, bu maqolni “Nima o‘rishni istasang, shuni ek”, deb aytib ko‘raylik. Faraz qiling qizingiz 20 yosh. O‘tgan hafta qizingizga yaxshi bir xonadonning o‘g‘lidan sovchi keldi. Bugun mahallangizga bir notanish kishi kelib: “Surayyo degan qizni bilasizlarmi? Jiyanimiz sovchi qo‘ydiribdi. So‘raganning aybi yo‘q, deydilar. Mahallasidan so‘rab bilaylik, deb kelgan edik. Iltimos, bu – umr savdosi. Aldanib qolmaylik, rostini ayting, Surayyo qanaqa qiz?” deb odamlardan so‘rab yurgan emish.

Mahalladoshlar nima desin? Qizingizning qaysi sifatlarini aytsin? Bo‘yi baland (bo‘yi past) desinmi? Zo‘r kiyinadi (yo kiyinmaydi) desinmi? Matematika, chet tilini yaxshi biladi (yo bilmaydi) desinmi? Chiroyli (yo xunuk) desinmi? Mashinasi zo‘r (yoki yaramaydi) desinmi? Yo‘q, siz bunday javoblarni zinhor istamaysiz. Aksincha, siz Surayyo haqida mana bu xususiyatlarni aytishlarini istaysiz:

- ✓ Odobli, aqlli, tarbiyali;
- ✓ O‘z kasbining ustasi;
- ✓ Mehnatsevar, tirishqoq;
- ✓ Yolg‘on gapirmaydi (rostgo‘y);
- ✓ Birovning haqini yemaydi, birovga haqini yedirmaydi;
- ✓ Ota-onasi, qarindoshlari, mahalla-ko‘yga mehribon, xushmuomala.

Yana “Nima o‘rshni istasangiz, shuni eking” degan gapimizga qaytamiz. Siz o‘g‘lingizda mana shu 6 fazilatni, ta‘bir joiz bo‘lsa, ekib, “o‘rsh”ni istadingiz. Surayyo 10 yoshda. Demak, hali vaqt bor. Endi ana shu fazilatlarni eking, sug‘oring, parvarish qiling. Axir, “Nima eksang, shuni o‘rasan”, deydilar.

Oilada qiz farzandning dunyoga kelishining o‘ziyiq ota-onani nozikta‘blikka, muloyimlikka unday boshlaydi. Ma‘naviyatli, iboli-hayoli, irodali, saranjom-sarishta bo‘lish qizi uchun eng kerakli fazilatlar ekanini anglagan ota-onaning o‘zi bu borada o‘rnak bo‘lishga intilgan.

Beshik tepasida — qizchalar uchun aytiladigan allalarda so‘zlar g‘oyat saralab olinishi ham diqqatga sazovor. “Gulim”, “gulg‘uncham”, “nozik-niholim” deya ta‘rif aylaydi ularni ona. Onalar alla aytganda ham, ertak aytganda ham har safar niyatlarini chiroyli so‘zlar, yoqimli ohanglar bilan ifodalayveradi. Masalan, Zumrad obraziga har safar yangi-yangi sifat qo‘shiladi, bir gal mehnatkashligi, bir gal sabr-toqatliligi, bir gal shirinso‘zligiga urg‘u beriladi. Bularning barchasi qizlar sepdan ham burun yaxshi insoniy fazilatlarni ko‘proq jamlab olishi lozimligini anglatadi.

O‘tmishda kelinlarning uylari so‘zanalar, rango-rang palaklar bilan bezatilgan. Buvilarning aytishicha, o‘zbek xonadonlarida qiz 11-12 yoshga yetganda unga kattagina surp matosi berilib palak, so‘zana tikish o‘rgatilar ekan. Bu mashg‘ulot 4-5 yil davom etgan. Agar palak, so‘zanalarga e‘tibor bersak, ularning har bir nuqtasi igna bilan ishlov berilganiga guvoh bo‘lamiz. Bu juda ko‘p vaqtni talab etgan. Bu orada qiz ham voyaga yetib, uzatiladigan yoshga kelgan. Sepning oldi bo‘lgan bu so‘zanalar kelin-kuyov uylarini bezatgan. Muhimi, so‘zanalar faqat uyni bezatish vositasi bo‘lmasdan qizlar tarbiyasi uchun foydali jihatlari ko‘p bo‘lgan. Chunki birinchidan, so‘zana g‘oyatda mayda ish bo‘lib, ip-igna yordamida yillar davomida tikilgan. Demak, yillar davomida qizlarning sabr-toqatli, og‘ir-bosiq, vazmin viqorli bo‘lishdek fe‘l-atvorlarini shakllantirishda bir vosita bo‘lgan. Ikkinchidan, so‘zaning ranglari, shakllariga e‘tibor bersak, ularning bir-biriga uyg‘unligi va nihoyatda chiroyli ekanligining shohidi bo‘lamiz. Bundan kelib chiqib aytish mumkinki, so‘zana tikish jarayonida qizlarning did-farosati, har bir ishni chiroyli bajarishga intilishi, go‘zallikka ishtiyoqi, ijodkorligi, dunyoqarashi ham shakllanib borgan. Bunday tarbiyalangan qizlar biror joyga kelin bo‘lganda, ota-onasiga rahmat keltirgan.

Borgan joyingda tosh kabi qot, tup qo‘yib palak yoz, degan iboralarni tez-tez eshitib qolamiz. Bu ham ro‘zg‘or yuritish, uy tutishdek oila ishlarida sabr-toqat va vazminlikning ahamiyati muhimligiga ishoradir. Zero, o‘zbek xalq og‘zaki ijodida tosh ramzi og‘ir-bosiqlikni, bardoshli bo‘lishni ifodalaydi. Haqiqatdan ham qizlarni turmushga tayyorlashda mehnat ko‘nikmasiga katta ahamiyat berilgan. Kelinlar o‘zbek xonadoni qiyofasi timsoli bo‘lgan, desak xato qilmaymiz. Chunki kelinlik mas‘uliyati uydagi tozalikni saqlashni ham, ovqatni shirin tayyorlashni ham, atrofdagilar bilan xushmuomalada bo‘lishni ham qamrab oladi.

Uydagi jajji go‘dak ham topolmayotgan o‘yinchoq‘ini kennoyisidan so‘raydi, qaynona va qaynotadan tashqari qayni va qaynsingillar ham uy yumushlari borasida kelinga tez-tez murojaat qilib turishadi. Xonadondagi har bir buyum, har bir kiyim-kechak, har bir idish-tovoq tozaligiga ham yangi tushgan kelin mas‘ul. Albatta, borgan joyini izzat-ikrom qilishi kerakligi uqtirilgan kelinlar bu ishlarni ipidan-ignasigacha badastir bajarishga intiladi. Lekin oilada to‘g‘ri tarbiya olmagan, yoyinki atrofdagilar bilan ahil, hamjihat yashash sirlari o‘rgatilmagan qizlar bu borada ma‘lum qiyinchiliklarga duch kelishadi.

Buvilar, onalar, qizlar... Bu uch avlod o‘rtasida mutanosib ravishda rivojlangan tarbiya asosida qadriyatlarga katta ahamiyat beriladi. Masalan, kattalarga hurmat, kichiklarga izzat,

barchaga birdek mehr-oqibatli bo‘lish, har qanday mehnatni chin dildan bajarish kabi fazilatlarni buvilar nevara qizlari ongiga o‘z hayot tajribalaridan kelib chiqib singdirib borishadi. Erta-indin uyimni tark etadi, deya onalar jigargo‘shalarini ayab, ish buyurishga ko‘zlari qiymasligi mumkin. Lekin hayotning achchiq-chuchugini totgan, yaxshi-yomonni farqiga boradigan buvilar talabchanlik bilan qizlarni har bir ishni, hatto o‘zi yoqtirmagan yumushlarni xam pishiq-puxta bajarishga o‘rgatib boradilar.

Moling bilan hammani ham rozi qilolmaysan, shirin so‘zing bilan insonlar qalbiga yo‘l topasan, degan hikmatga amal qiluvchi keksalar yoshlarni doimo shirinso‘zlikka, odob-axloqqa chorlaydilar. Yolg‘onchilik, xushomad, chaqmacha qarlik bilan inson ba‘zan qiyin vaziyatlardan silliqqina o‘tsada, ammo buning oqibati ayanchli ekanini qayta-qayta uqtiradilar. Buvilarimiz qizlar uchun eng chiroyli bezak bu hayo ekanini, eng qadrli jihat iffat ekanini ta‘kidlaydilar. Har bir insonning o‘z-o‘ziga ishonchi, vijdon va iymon halovatiga erishishida ham sharm-hayoning o‘rni beqiyos ekanini hayotiy misollar bilan tushuntirib boradilar. Buvijonlar qiz nevaralariga vaqtni to‘g‘ri taqsimlashni, har bir yumush o‘z o‘rnida bajarilsa, inson kun davomida ko‘p ishlarga bemalol ulgurishi mumkinligini o‘rgatib boradilar. Zotan, vaqt va pulning to‘g‘ri taqsimoti bo‘lajak ro‘zg‘or bekalari bo‘lmish har bir qizga puxta o‘rgatilsa, ko‘pgina noxushliklarning oldi olinar edi, albatta. Bir donishmanddan aqlli inson kim, deya so‘rashibdi. U: “Aqlli inson — kerak va kerakmas, foydali va befoyda narsalar ichidan eng kerakli va eng foydali narsalarni topa bilgan insondir”, deb javob beribdi. Shundan kelib chiqib aytish mumkinki, vaqtni va pulni behuda narsalarga sarflab yuborish oilaviy yetishmovchiliklarga olib kelishi tayin.

Zamonaviy bo‘lish, hayotda o‘z o‘rnini topish har bir qizning orzusi. Zamon bilan hamnafas bo‘lish, insonlar bilan yelkama-elka yashab, hayotda o‘z o‘rniga ega bo‘lishning asosiy sharti albatta, kasb-hunar o‘rganish ekani, qadimdan turli asarlarning bosh mavzusi bo‘lgan va hozir ham bu o‘z qiymatini yo‘qotmagan.

Xulosa. Mustaqillik yillarida yurtimizda har bir yoshning ilmi, hunarli bo‘lishi nazarda tutilgan holda milliy ta‘limning o‘ziga xos tizimi ishlab chiqildi Ayniqsa, 12 yillik ta‘limning so‘nggi uch yili kasb-hunar kollejlarida davom etib, bu davr mobaynida qizlar nafaqat ta‘lim oladilar, balki, o‘z xohishlaridan kelib chiqib, 2-3 ta hunarning egasi bo‘ladilar. Masalan, tikuvchi-dizayner sohasida o‘qigan qizlar turmushga chiqib, yosh bola bilan uyda o‘tirgan paytda farzand tarbiyasidan ajralmagan holda o‘z hunari bilan shug‘ullanishi mumkin. Buning uchun kasb-hunarni yoshlikdan puxta o‘rganib olishi muhim. Savol tug‘iladi: kasb-hunar qachondan boshlab o‘rgatilgani ma‘qul? Qadimgi hind hikoyatida aytilishicha, farzand besh yoshgacha uni podshoh bilib, g‘oyatda nozik muomala qilish kerak. Besh yoshidan o‘n besh yoshgacha uni quldek ishlatish, o‘n besh yoshidan boshlab esa do‘stdek muomala qilish kerak ekan. Bu hikoyatdan anglashiladiki, ota-ona kasb-hunar o‘rgatishni faqat ustozga havola qilib qo‘ymasdan bu murakkab jarayonda o‘z dilbandiga do‘st, hamfikr, qanot bo‘la olsagina, yaxshi natijalarga erishiladi. Ota-ona va ustoz hamkorligida barcha qiyinchiliklarni yengib o‘tgan, kasb-korning eng nozik jihatlarni o‘zlashtirib olgan qizlar usta hunarmandlar safidan joy olishiga shubha yo‘q. Darhaqiqat, katta hayot ostonasida turgan qizlarimizga yaxshi hunar, yaxshi insoniy fazilatlar va ma‘naviy boylikni taqdim eta olsak, ayni muddao bo‘lardi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Xotin-qizlarni qo‘llab-quvvatlash va oila institutini mustahkamlash sohasidagi faoliyatni tubdan takomillashtirish chora tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-5325-son Farmoni, 2018 yil 02.03.

2. Uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasi 2019 yil 3 maydagi PK-4307-son qarori ijrosini ta'minlash maqsadida 2019-yil 31-dekabr.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Oliy Majlisga Murojaatnomasi 24-yanvar 2019-yil.
4. Mirziyoyev Sh.M. O'zbekiston Respublikasi Oliy majlisining navbatdagi sesiyasidagi ma'ruzasi. 2019 yil.07.03.
5. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. – T.: “Ma'naviyat”, 2008
6. Kaykovus. “Qobusnoma”. Yangi avlod, 2018.
7. Xudoyqulov X.J. Odob-axloq durdonalari. –T.: TTYMI, 2010. – 124 b.
8. Xudoyqulov X.J. O'zbek qizining g'ururi - uning or-nomusi va odobidadir. - T.: “Dizayn-Press”, 2011. – 142 b.